

Reseña Crítica: Dependencia documental y atribución insuficiente en el uso de la revisión biográfica de Francisco Heylan

por Antonio Ceballos Guerrero

Dra. Ana María Pérez Galdeano

Granada, España

DOI: 10.5281/zenodo.20545082

Reseña crítica

El presente escrito tiene por objeto examinar el modo en que Antonio Ceballos Guerrero incorpora, en su tesis doctoral *Feminidad, religión y poder local. Una aproximación a la génesis y evolución del Convento de Santo Tomás de Villanueva de Granada*, fechada en 2015 y depositada oficialmente en 2016, los resultados de investigación previamente publicados en mi estudio *Francisco Heylan. Revisión biográfica del calcógrafo e impresor flamenco asentado en Andalucía*, aparecido en *Anales de Historia del Arte* en 2014. La precedencia cronológica es clara: el artículo sobre Francisco Heylan fue publicado en 2014, mientras que la tesis de Ceballos corresponde a 2015.¹

La cuestión que se plantea no es si Ceballos cita o no cita en términos absolutos el trabajo de Pérez Galdeano. Lo hace. Incluso llega a afirmar que dicho estudio es el que “mejor ha venido a informar” sobre la familia de Francisco Heylan, reconociendo que aporta una revisión documental de amplio alcance.² El problema reside en otro lugar: en la manera en que una investigación previa, que proporcionaba datos inéditos y articulaba una nueva biografía documentada de Francisco Heylan y de su entorno familiar, es absorbida dentro del relato de Ceballos mediante una cita general o “cita paraguas”, mientras numerosos datos concretos pasan a integrarse en su propio discurso sin atribución puntual.

El artículo de 2014 se presentaba expresamente como una revisión biográfica sustentada en “datos inéditos” y en “nuevas fuentes documentales”, con especial atención a la fecha de fallecimiento de Francisco Heylan, a su actividad como grabador e impresor, al estatus social de la familia y a la reconstrucción de su árbol genealógico.³ Ceballos, por su parte, toma buena parte de ese armazón para construir el apartado dedicado a “La Contrarreforma artística granadina” y a la función de la

¹ Ana María Pérez Galdeano, «Francisco Heylan. Revisión biográfica del calcógrafo e impresor flamenco asentado en Andalucía», *Anales de Historia del Arte* 24 (2014): 107-133, https://doi.org/10.5209/rev_ANHA.2014.v24.47180; Antonio Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local. Una aproximación a la génesis y evolución del Convento de Santo Tomás de Villanueva de Granada (siglos XVII y XVIII)*, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2016 [portada fechada en 2015], <http://hdl.handle.net/10481/42411>.

² Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 240: «Sin duda el trabajo que mejor ha venido a informar sobre la familia de Francisco Heylan ha sido el de PÉREZ GALDEANO...».

³ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 107-108. El resumen del artículo declara que ofrece «datos inéditos basados en nuevas fuentes documentales» y destaca la revisión del año de fallecimiento, el estatus familiar y la labor impresora de Heylan.

familia Heylan en el beaterio de Santo Tomás de Villanueva. El resultado es una apropiación interpretativa parcial: se reconoce la fuente de forma global, pero se diluye su papel cuando se despliegan los datos concretos.

1. El reconocimiento inicial y su insuficiencia metodológica

Ceballos introduce su apartado sobre los Heylan con una nota amplia en la que resume la tradición bibliográfica previa —Gómez Moreno, Moreno Garrido— y, finalmente, cita el artículo de Pérez Galdeano. Lo relevante es que reconoce que este trabajo aporta “nuevas informaciones” y que su análisis supone un “sustancial avance” en el conocimiento de la vida y muerte de Francisco Heylan.⁴

Ese reconocimiento, sin embargo, queda situado antes del desarrollo narrativo y no se mantiene de forma sistemática cuando Ceballos reutiliza datos concretos: padres, cronología de salida de Flandes, llegada a Sevilla, instalación en Granada, relaciones profesionales, matrimonio, descendencia, muerte de Ana de Godoy, segundo matrimonio con Catalina Juárez, acogida de Juan Mayor, declive de la imprenta, pleitos familiares, situación de María y Elena Heylan, hidalguía, sepultura con armas y árbol genealógico.

El procedimiento produce un efecto historiográfico problemático. El lector entiende que Pérez Galdeano ha sido consultada, pero no puede distinguir qué datos proceden de su investigación documental y cuáles han sido obtenidos directamente por Ceballos. En una tesis doctoral, donde la trazabilidad de las fuentes debe ser especialmente estricta, esta falta de atribución granular oscurece la autoría intelectual de los hallazgos.

2. La biografía de Francisco Heylan: de la revisión documental a la absorción narrativa

El artículo de Pérez Galdeano fija una nueva base biográfica: Francisco Heylan, hijo de Bernardo Heylan y Ana de Guillermo, nació en Amberes en torno a 1584, dato derivado del análisis de expedientes matrimoniales y de testimonios documentales.⁵ Ceballos incorpora esa información en su propio relato cuando afirma que Francisco nace en Amberes como fruto del matrimonio entre Bernardo Heylan y Ana Guillermo.⁶

La coincidencia no es problemática por sí misma; los datos históricos son reutilizables. Lo que resulta metodológicamente discutible es que la narración de Ceballos los hace avanzar como parte de una exposición propia sobre la guerra de Flandes, la Contrarreforma y el arte del grabado, sin marcar en cada punto que esa base genealógica y cronológica procede de la revisión documental previa.

Algo semejante ocurre con la salida de los hermanos Heylan hacia Sevilla. Pérez Galdeano reconstruye la llegada de Francisco y Bernardo a la Península hacia 1606 a partir de los expedientes

⁴ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 240. El autor afirma que el estudio de Pérez Galdeano «aporta nuevas informaciones» y proporciona «un sustancial avance» sobre la vida y muerte del grabador.

⁵ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 110. La autora vincula la filiación y la fecha aproximada de nacimiento con el expediente matrimonial de Francisco Heylan y Ana de Godoy.

⁶ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 240.

matrimoniales y del testimonio de los propios hermanos.⁷ Ceballos escribe que hacia 1606 Francisco y Bernardo abandonan Flandes y se instalan en Sevilla, enlazando el hecho con el contexto militar y religioso de la Guerra de los Ochenta Años.⁸ De nuevo, el dato procede de una línea documental ya trabajada, pero queda incorporado a un marco explicativo que desplaza el protagonismo hacia el relato de Ceballos.

3. Sevilla, Granada, Justino Antolínez y la Real Chancillería

Pérez Galdeano había formulado con claridad las razones del traslado y asentamiento granadino: el encargo de ilustrar la Historia Eclesiástica de Granada de Justino Antolínez y la percepción de un vacío profesional en Granada en el campo de los grabadores en hueco, especialmente por la presencia de la Real Chancillería y de sus redes jurídicas, políticas, sociales y eclesiásticas.⁹

Ceballos retoma esa misma secuencia: contactos con personajes granadinos, probable mediación eclesiástica, relación con Justino Antolínez, ausencia de burilistas de prestigio en Granada y expectativas favorables para el asentamiento de los Heylan.¹⁰ El problema no es la coincidencia interpretativa, sino la ausencia de una cita específica en el momento de reutilizar ese razonamiento. La tesis no se limita a confirmar un dato común; reproduce el eje interpretativo de la revisión de Pérez Galdeano: Sevilla como punto de llegada, Granada como espacio de oportunidad profesional y Justino Antolínez como figura mediadora.

4. Juan Mayor y la red de compatriotas: un dato documental absorbido

Uno de los casos más claros de dependencia no suficientemente explicitada es el relativo a Juan Mayor. Pérez Galdeano documenta que este joven procedente de Bremen se alojó en casa de Francisco Heylan por petición familiar, y que posteriormente contrajo matrimonio con Ana Heylan.¹¹

Ceballos incorpora el dato al explicar las relaciones sociales de Francisco Heylan: menciona que recibió en su casa a Juan Maior, platero, procedente de Bremen, por petición de sus padres, y que este terminaría casándose con Ana, hija mayor de Francisco.¹² Aquí la dependencia es particularmente visible porque no se trata de una generalidad historiográfica, sino de un dato documental concreto procedente del expediente matrimonial de Ana Heylan con Juan Mayor, trabajado y contextualizado por Pérez Galdeano. La atribución debería haber sido directa y puntual.

5. Ana Heylan: un caso de atribución correcta

Debe reconocerse que Ceballos sí cita adecuadamente a Pérez Galdeano en un punto concreto: la identificación de Ana Heylan como nacida en Granada en 1615. La tesis afirma que Gómez Moreno

⁷ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 112-113. Véase especialmente el apartado «Su primer destino en la Península, Sevilla 1606-1611».

⁸ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 240-241.

⁹ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 109-110 y 116-120. La autora vincula el traslado con el encargo de Justino Antolínez y con el vacío profesional de grabadores en Granada, además de destacar el papel de la Real Chancillería.

¹⁰ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 240-241.

¹¹ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 113 y 123-124. La información procede del expediente matrimonial de Anna Heylan con Juan Mayor, AHDGr, Serie Expedientes Matrimoniales, Sección Vicaría, leg. 126/11.

¹² Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 241.

la consideraba hija de Francisco nacida antes de llegar a Granada, pero añade que “Pérez Galdeano demuestra” su nacimiento granadino en 1615.¹³

Este caso muestra que Ceballos conocía perfectamente qué datos procedían de la revisión de Pérez Galdeano. Precisamente por ello, la falta de atribución precisa en otros lugares resulta más llamativa. Si se cita correctamente el nacimiento de Ana, debería haberse seguido el mismo criterio con Juan Mayor, Catalina Juárez, el declive de la imprenta, los pleitos, la situación de las hijas religiosas y la reconstrucción genealógica.

6. El árbol genealógico: el punto más delicado

El caso del árbol genealógico merece atención especial. Pérez Galdeano concluye su artículo señalando que se han incorporado nuevos miembros al “árbol genealógico” de Francisco Heylan y publica la figura correspondiente.¹⁴ Ceballos, en cambio, escribe: “Hemos intentado reconstruir” el árbol genealógico de la familia Heylan, “conjuntando” las informaciones de Gómez Moreno, Moreno Garrido y Pérez Galdeano.¹⁵

La fórmula es ambigua. Por un lado, menciona a Pérez Galdeano. Por otro, el verbo en primera persona plural desplaza la acción reconstructiva hacia Ceballos. La cuestión no es menor, porque el árbol genealógico no constituye un adorno auxiliar, sino una pieza central para la argumentación de la tesis: permite explicar la presencia de hasta siete mujeres Heylan en el beaterio y convento, así como su papel directivo en la consolidación institucional de Santo Tomás de Villanueva.

En términos de ética investigadora, lo correcto habría sido indicar que la base moderna del árbol procedía de la revisión de Pérez Galdeano, precisando después qué añadidos, correcciones o reelaboraciones introducía Ceballos. Al no hacerlo, el lector puede percibir la genealogía como una reconstrucción original de la tesis, cuando en realidad su estructura fundamental procede de una investigación anterior.

7. La muerte de Francisco Heylan y el valor de la documentación notarial

La resituación de la muerte de Francisco Heylan en torno a 1635 fue una de las principales aportaciones del artículo de Pérez Galdeano. La autora explica que la cronología tradicional, situada hacia 1650, debía revisarse a partir de poderes notariales y documentos de 1640-1644 donde Francisco aparece ya como difunto.¹⁶

Ceballos sí reconoce este extremo cuando afirma que Pérez Galdeano ha demostrado que Francisco debió morir alrededor de 1635.¹⁷ La atribución aquí es correcta. No obstante, la tesis utiliza esa corrección cronológica para reforzar una lectura propia sobre la orfandad de María y Elena Heylan y sobre su entrada en el beaterio. Ahí se vuelve a producir un desplazamiento: el dato se cita, pero sus

¹³ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 241-242; Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 121.

¹⁴ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 130, fig. 7 («Árbol genealógico de Francisco Heylan»), y 132-133.

¹⁵ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 242.

¹⁶ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 130-131. La autora indica que los poderes notariales fechados entre 1640 y 1644 permiten descartar la fecha tradicional de 1650.

¹⁷ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 244.

consecuencias interpretativas, ya desarrolladas por Pérez Galdeano a partir de las Fundaciones de la Madre Antonia y de protocolos notariales, son reaprovechadas como soporte del análisis social de Ceballos.

8. María y Elena Heylan: orfandad, tutela y entrada en el beaterio

Pérez Galdeano había establecido que María Heylan Estébanez y Elena Heylan Estébanez estaban huérfanas de padre y madre y bajo tutela de Ana Heylan y Juan Mayor, al menos desde abril de 1636. También propuso que Elena entró en el beaterio siendo aún muy joven y que María lo hizo más tarde, hacia 1641, bajo el nombre de María de Santa Clara.¹⁸

Ceballos retoma estos elementos para interpretar el episodio narrado por la Madre Antonia: la joven sin padre ni madre, la hermana casada que obstaculiza el ingreso, la identificación de María como María de Santa Clara, la entrada nocturna de Elena de la Cruz y el papel posterior de ambas en el gobierno del beaterio.¹⁹

El problema radica en que Ceballos cita las Fundaciones de la Madre Antonia como fuente narrativa, pero la identificación biográfica moderna de esas mujeres Heylan y la relectura cronológica del episodio descansan en gran medida en Pérez Galdeano. Una cita a la fuente primaria no sustituye la obligación de citar la investigación que ha permitido reconocer, fechar y articular históricamente a las protagonistas.

9. Catalina Juárez, Ana de Godoy y la desprotección familiar

Pérez Galdeano reconstruye la muerte de Ana de Godoy en 1625, la incorporación de Catalina Juárez al hogar de Francisco Heylan como ama de cría y su posterior matrimonio con el grabador en 1629.²⁰ Ceballos utiliza esta misma secuencia para explicar que María Heylan era huérfana de padre y madre: Ana de Paz había muerto en 1625 y Francisco contrajo segundas nupcias con Catalina Juárez en 1629.²¹

La utilización del dato es legítima, pero la cita debería ser más precisa. En Ceballos, la referencia a Pérez Galdeano aparece vinculada sobre todo a la muerte de Francisco, mientras que el bloque completo —muerte de Ana, segundo matrimonio, situación familiar de las hijas— procede de la misma reconstrucción documental previa.

10. Declive profesional, arrendamiento de la imprenta y pleitos

Pérez Galdeano había interpretado la década de 1630 como etapa de declive profesional de Francisco Heylan: cese o reducción de la actividad tipográfica, posible enfermedad, arrendamiento

¹⁸ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 130-132. Véanse asimismo las referencias de la autora a las Fundaciones de la Madre Antonia de Jesús y a la documentación notarial de 1640.

¹⁹ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 244-245.

²⁰ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 121-123. La autora cita la partida de defunción del hijo recién nacido de Ana de Godoy y Francisco Heylan, la partida de defunción de Ana de Godoy y Estébanez y el expediente matrimonial de Francisco Heylan con Catalina Juárez.

²¹ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 244.

de útiles de imprenta a Juan Serrano de Vargas hacia 1633 y pleitos posteriores que afectaron a sus hijas.²²

Ceballos retoma la idea del declive desde 1630, la posible enfermedad, el arrendamiento a Serrano Vargas en 1633 y los pleitos en los que se vieron envueltas las hijas del grabador.²³ En este caso sí añade una nota a Pérez Galdeano, pero lo hace al final del razonamiento, cuando ya ha incorporado el bloque interpretativo a su propio discurso. La cita existe, pero queda desplazada: no acompaña cada dato relevante y no permite al lector valorar el alcance exacto de la deuda documental.

11. Hidalguía, escudo de armas y estatus social de la familia

Pérez Galdeano aporta información sobre el estatus social de los Heylan mediante el expediente de limpieza de sangre de Silvestre Heylan, incluyendo la hidalguía familiar, el escudo de armas, la sepultura en Santa Ana y la memoria de nobleza asociada al linaje.²⁴

Ceballos utiliza este bloque para sostener que las hijas Heylan eran “hijas de padres principales”, condición relevante para explicar el interés de la Madre Antonia por ellas y su papel en el beaterio.²⁵ Reconoce en nota que estas informaciones fueron recopiladas por Pérez Galdeano a partir del expediente de limpieza de sangre. Aquí la atribución es más clara, aunque nuevamente aparece después de que el dato haya sido integrado en una interpretación propia sobre élites, orfandad, capital simbólico y función social del beaterio.

12. Valoración final

El cotejo permite concluir que Ceballos no silencia por completo el artículo de Pérez Galdeano.²⁶ Lo cita y en algunos puntos lo reconoce con claridad. Sin embargo, la forma de uso resulta problemática por tres razones.

Primero, porque emplea una cita general inicial que funciona como cobertura global, pero después no atribuye de manera específica numerosos datos documentales. Segundo, porque desplaza hacia su propio relato expresiones de reconstrucción —por ejemplo, “hemos intentado reconstruir”— cuando la base genealógica y biográfica ya había sido establecida en la revisión de 2014. Tercero, porque usa las consecuencias interpretativas de esos datos —orfandad, tutela, inserción conventual, estatus social, declive económico— para articular su propio análisis del beaterio, sin separar con suficiente claridad qué procede de la investigación anterior y qué constituye una aportación propia.

Por ello, más que hablar de una ausencia total de cita, debe hablarse de atribución insuficiente, dependencia documental no siempre explicitada y oscurecimiento parcial de la autoría investigadora. En términos académicos, Ceballos debería haber distinguido con mayor rigor entre: a) datos

²² Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 126-127 y 130-131.

²³ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 245.

²⁴ Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 110-111, 122 y 124-125. La autora se apoya en el expediente de limpieza de sangre de Silvestre Heylan, AASM, leg. 129.

²⁵ Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 244-245.

²⁶ La valoración se formula en términos de crítica académica y no como conclusión jurídica: se constata cita bibliográfica y, al mismo tiempo, falta de atribución puntual en varios datos documentales.

procedentes de Gómez Moreno y Moreno Garrido; b) datos corregidos, ampliados o descubiertos por Pérez Galdeano; y c) aportaciones propias derivadas del archivo conventual o de su lectura social del beaterio.

La revisión de Pérez Galdeano no fue una fuente secundaria más, sino el soporte que permitió a Ceballos integrar a la familia Heylan dentro de la historia social y religiosa de Santo Tomás de Villanueva.²⁷ Sin esa revisión previa, la identificación de las religiosas Heylan, la corrección de la muerte de Francisco, la secuencia familiar de orfandad, la inserción de Juan Mayor, el papel de Catalina Juárez, el declive de la imprenta y el árbol genealógico habrían carecido de la precisión documental que la tesis aprovecha.

En consecuencia, la crítica principal no se dirige al uso de la investigación —uso legítimo y necesario en toda labor académica—, sino a la forma de atribuirle. El trabajo de Pérez Galdeano queda reconocido, pero a menudo como referencia de fondo, no como fuente efectiva de datos concretos. Esa diferencia es sustancial: citar una obra no basta cuando sus hallazgos estructuran una parte relevante del argumento de otra investigación.

²⁷ Sobre la incorporación de la familia Heylan al análisis social del beaterio y convento, véase Ceballos Guerrero, *Feminidad, religión y poder local*, 376-377; para la base biográfica y documental previa, Pérez Galdeano, «Francisco Heylan», 107-133.

Fuentes citadas

CEBALLOS GUERRERO, Antonio. Feminidad, religión y poder local. Una aproximación a la génesis y evolución del Convento de Santo Tomás de Villanueva de Granada (siglos XVII y XVIII). Tesis doctoral. Universidad de Granada, 2016 [portada fechada en 2015]. <http://hdl.handle.net/10481/42411>.

PÉREZ GALDEANO, Ana María. «Francisco Heylan. Revisión biográfica del calcógrafo e impresor flamenco asentado en Andalucía». *Anales de Historia del Arte* 24 (2014): 107-133. https://doi.org/10.5209/rev_ANHA.2014.v24.47180.

BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, Domingo. *Fundaciones femeninas andaluzas en el siglo XVII: los escritos de la recoleta Madre Antonia de Jesús*. Cádiz: Conventos de RR.MM. Agustinas Recoletas, 1995.